

фактором, що сприяє позитивному сценарію під час розвитку сиблінгових взаємин.

DOI: 10.5281/zenodo.5843353

Крупник І. Р.

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У НЕПОВНИХ РОДИНАХ

Сьогодні соціально-економічні процеси негативно впливають на можливості реалізації виховної функції сучасної сім'ї. Особливо це стосується звуження сімейного спілкування: постійна зайнятість батьків, надання пріоритету комп'ютеру, обмеження можливостей повноцінного сімейного відпочинку, зміни ієрархії цінностей суспільства та окремих особистостей тощо (Мороз О., 2008). Тим не менш, виховна функція сім'ї є найважливішою, якщо розглядати родину як інститут соціалізації зростаючої особистості. Вважається, що саме функціональна, психологічно благополучна родина здатна повноцінно сприяти формуванню та розвитку особистості. Питання функціональності сім'ї – це питання її складу, структури, характеру стосунків у системах «мати-батько» та «батьки-діти», психологічної атмосфери, згуртованості та сумісності, педагогічного потенціалу батьків (тобто їх ресурсності у вихованні), професійного рівня, матеріальної забезпеченості тощо. У даній роботі ми розглянемо питання залежності стратегії сімейного виховання від складу родини. А саме родин, у яких відсутній один із батьків.

Неповна сім'я (або монобатьківська) – це сім'я, в якій порушені шлюбні стосунки та певні функції (Докторович М., 2010). Неповну родину відносять до дисфункціональних, адже родина не здатна виконувати основні свої функції. Більшість досліджень сучасної психологічно благополучної сім'ї доводять, що вона повинна виконувати дві головні функції: психотерапевтичну та виховну (Шнейдер Л., 2000). Саме виконання цих функцій є найбільш проблемним у неповній родині. Тому що виховання дитини для батьків у цьому випадку

стає пов'язаним із значними фізичним та психологічним (зокрема емоційним) навантаженням. Порушення цілісності родини відноситься до значних стресорів, яке призводить до неблагополуччя її членів. Навіть найменші відхилення в поведінці членів сім'ї ведуть до змін у житті дитини, що відображається на її психіці. Зрозуміло, які серйозні наслідки тягне за собою перебудова структури сім'ї, її устрою, враховуючи, що для дитини будь-якого віку батьки залишаються дуже значущими особами. При обмеженні впливу батьків зменшується потенціал родинної соціалізації та виховний ресурс, порушується процес ідентифікації, виникають труднощі у засвоєнні соціальних ролей. Конфлікти подружжя, які передували розлученню, їх негативне ставлення один до одного важко переживаються дітьми, що в результаті призводить до негативного ставлення до батьківської сім'ї. Навіть через декілька років після розлучення дитина відчуває себе нещасливою.

На нашу думку, використання стратегії сімейного виховання також залежить від ресурсності батьків, їх фізичного та психологічного благополуччя. Родина, втрачаючи цілісність, не може компенсувати виховний вплив відсутнього члена сім'ї. Починає працювати важливий фактор виникнення сімейної депривації – педагогічна неспроможність батьків, що може призвести до девіантної та деліквентної поведінки дітей. Діти втрачають контакт з батьками, зникає безпосередність спілкування, довірливість у стосунках (Трошина Е., 2010).

Оскільки у неповній родині, як правило, виникає перенавантаження дорослого члена родини, в тому числі і рольове, то, скоріш за все, буде обрана стратегія найбільш «енергозберігаюча» у таких обставинах. Так, згідно з даними М. Докторович, у мономатеринських родинах частіше використовують авторитарну стратегію виховання або, навпаки, дефіцитну у контексті виховних ресурсів (строгості); для монобатьківської родини характерна емоційна депривація (Докторович М., 2010).

У нашому дослідженні була використана психодіагностична методика «Стратегії сімейного виховання» С. Степанова. Мета методики полягає в тому, щоб дослідити

стилі (або стратегії) виховання у дисфункціональних родинях. Методика складається з десяти закритих запитань і виявляє чотири стратегії виховання у родині: авторитетний стиль (або «демократичний», «співпраця»); авторитарний стиль (або «автократичний», «диктат», «домінування», «гіперопіка»); ліберальний (або «поблажливий», «гіпоопіка»); індиферентний стиль («байдужий»). Проблеми виховання не є для батьків першорядними, оскільки інших турбот чимало. Свої проблеми дитині в основному доводиться вирішувати самій.

Вибірку склали 10 родин: у 6 родинях склад родини становлять мати та одна дитина, з них у одній у постійному складі проживає бабуся; три родини складаються з матері і двох дітей, одна неповна родина має у своєму складі батька та дитину. Вік батьків – 30-44 років, дітей – 5-14 років. Причина виникнення неповної родини у всіх випадках – розлучення батьків. Тобто більшість складають мономатеринські родини, а, отже, це саме материнсько-дитячі стосунки.

У мономатеринських родинях виявлено ліберальний (чотири родини) та індиферентний (п'ять родин) стилі виховання. У сім'ї, де дитину самостійно виховує батько, виявлено авторитарний стиль виховання. Слід зазначити, що всі родини з двома сиблінгами використовують ліберальний стиль. Цікаво, що як матері, так і батько, пояснювали свої підходи до виховання приблизно однаково, а саме: потрібно розвивавати в дітях самостійність, а не виховувати «маминих синків», які не пристосовані до дорослого життя. Гіпотеза, стосовно того, що батьки обирають найбільш «енергозберігаючий» стиль підтвердилась, оскільки і ліберальний, і індиферентний стилі, як правило, не обтяжені постійним спілкуванням із дітьми, включеністю у справи дітей, постійною турботою про них. Указані висновки опосередковано підтверджуються і тим, що жодна родина не використовує авторитетний стиль виховання, оскільки він потребує значних ресурсів, зокрема часу на спілкування з дитиною, вміння та бажання прислухатися до неї тощо. Тим не менш, слід вказати на принципову різницю між ліберальним та індиферентним стилем. Ліберальний – більш емоційний по відношенню до дитини. Батьки показують, що високо цінують свою дитину, хоча при цьому майже не

втручаються у її життя. Останнє споріднює ці два стилі. При цьому індиферентний стиль позбавлений емоційного реагування, підтримки, є найбільш деструктивним серед моделей виховання.

Як було зазначено вище, авторитарний стиль виховання у неповній сім'ї, де дитина виховується батьком. На нашу думку, це пов'язано із невпевненістю батька у своєму виховному потенціалі, страхом що не впорається із труднощами, що він «упустить» дитину, і вона не буде гарно поводитися та буде погано вчитись. Тому батько використовує директивну стратегію (жорсткі накази та прискіплива перевірку виконаного).

Отримані результати можуть бути використані у роботі практичних психологів, зокрема при проведенні психопрофілактичної роботи, психологічних консультацій, при розробці психологічних тренінгів для батьків та дітей з метою підвищення ефективності їх спілкування, взаєморозуміння та взаємодії.

DOI: 10.5281/zenodo.5843365

Крылова А. С.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАКАЗАНИЯ В ДЕТСТВЕ И АГРЕССИВНОСТЬ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Данные Официального бюллетеня Международного общества по профилактике насилия над детьми и пренебрежения их нуждами (ISPCAN) свидетельствуют: более половины детей (56,4%) испытывают трудности во взаимоотношениях с родными и окружающими, 41,2% детей имеют отклонения в эмоциональном развитии и нарушения поведения, 25% детей не в полной мере получают медицинскую помощь, образование и возможности для личностного развития. В каждом третьем случае (32,5%) потребности ребенка не обеспечены в трех и более областях, относящихся к самым необходимым (Лоханева Д., Скоробогатова Н., 2013). Эти